

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ ВОЕННОЙ ЭКИПИРОВКИ ХОРЕЗМШАХОВ

Аллабергенова Айрин Батыровна

Ташкентский международный

университет КИМЁ

Ташкент, Узбекистан

ayrin_5@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20541250>

Аннотация. Целью статьи является краткий анализ специфических художественных черт, отличавших военную экипировку Хорезмшахов, с акцентом внимания на роскошь материалов, сложность декора, эстетические каноны, влияние придворной культуры, что в совокупности отражало имперские амбиции и культурный синкретизм государства накануне монгольского завоевания.

Ключевые слова: военная мода, элементы, статус, кафтан, парча, тюрбан, доспехи, гравировка, поясной набор.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi Xorazmshohlar harbiy anjomlarini ajratib turuvchi o'ziga xos badiiy xususiyatlarni qisqacha tahlil qilishdan iborat bo'lib, materiallarning hashamatliligi, bezaklarning murakkabligi, estetik qonunlar va saroy madaniyatining ta'siriga e'tibor qaratilgan, bu esa mo'g'ullar istilosi arafasida davlatning imperiyachilik intilishlari va madaniy sinkretizmini aks ettirgan.

Kalit so'zlar: harbiy moda, elementlar, maqom, kaftan, kimxob, salla, zirh, o'yimakorlik, belbog' to'plami.

Abstract. The purpose of this article is to briefly analyze the specific artistic features that distinguished the Khorezmshahs' military equipment, focusing on the luxury of materials, the complexity of decorations, aesthetic canons, and the influence of court culture, which collectively reflected the imperial ambitions and cultural syncretism of the state on the eve of the Mongol invasion.

Keywords: military fashion, elements, status, coat, brocade, turban, armor, engraving, belt set

Эпоха правления последних Хорезмшахов конца XII – начала XIII веков стала временем не только создания огромной империи, но и формирования особого имперского стиля, который ярко проявился в художественном оформлении военного костюма. Опираясь на богатые традиции, унаследованные от Сельджукидов и других предшественников, активно впитывая влияние иранской городской культуры и тюркских кочевнических контингентов, составлявших ядро армии, военная мода Хорезма достигла пика своей домонгольской эволюции. «Формирование военного костюма этого периода, его художественный облик в узловой зоне такого взаимодействия предопределило «двойной код» ансамбля – соединение степной функциональности и дворовой репрезентативности» [2].

Хотя базовые элементы военного костюма (кафтан, шаровары, сапоги, ламеллярный доспех, шлем) сохраняли свою функциональную основу, в эпоху Хорезмшахов они приобретают специфические художественные черты и особенности основных элементов в военном костюме, отражающие статус и эстетику имперского двора. Кафтаны хорезмийской знати и элитных воинов отличались прежде всего **исключительным качеством и роскошью материалов**. Вместо утилитарных тканей использовались драгоценные шелка – плотный, переливающийся *атлас*, мягкий, глубокий *бархат*, сложный узорный *камка* и, как вершину роскоши, *зарбафт* (парча), вытканную золотыми и серебряными нитями. Силуэт мог варьироваться: наряду с удобными для боя вариантами до колен, существовали и более длинные, представительные кафтаны для церемоний, подчеркивающие статус владельца. Характерной особенностью мог стать **сложный декор**: не только богатая вышивка по вороту, обшлагам и подолу, но и возможное использование аппликаций из другой ткани или даже тонких металлических пластин. Поддоспешная одежда элиты также могла быть выполнена из качественных, возможно, стеганых шелковых тканей, обеспечивающих комфорт и дополнительный объем. Шаровары имели традиционный широкий крой, у знати шились из тех же дорогих шелков или тонкой шерсти, часто ярких цветов. Высокие мягкие сапоги могли украшаться тиснением, вышивкой или мелкими металлическими накладками. Особое значение придавалось тюрбанам (*дастар*), изготавливаемые для знати и духовенства из дорогих тканей (тонкий хлопок, шелк), могли иметь значительный размер, а их цвет (например, белый, зеленый) нес важную социальную и религиозную коннотацию.

Защитное вооружение составляли доспехи, шлемы, пояса, аксессуары и оружие. Ламеллярный доспех (*джавшан*) оставался основой, но его художественное оформление достигало небывалой высоты - **поверхность пластин тщательно полировалась до зеркального блеска**, создавая эффект сияния. Пластины элитных доспехов украшались **тончайшей гравировкой или насечкой золотом/серебром** в виде сложных геометрических (гирях) или растительных (ислими) узоров, а также каллиграфических надписей. Возможно, использовались и более сложные формы защиты, такие как кольчато-пластинчатый доспех (*куйак*), где крупные полированные пластины с декором крепились поверх кольчужного полотна, создавая игру фактур и дополнительный уровень защиты и роскоши. Шлемы, сохраняя эффективные сфероконические формы, отличались **богатством отделки**: наносники, нащечники, козырьки могли быть фигурно вырезаны и украшены гравировкой или инкрустацией. Сами купола шлемов элиты покрывались сложными чеканными или гравированными узорами, могли инкрустироваться драгоценными камнями (особенно бирюзой) и увенчиваться **высокими, сложными навершиями** (втулками для плюмажей), часто позолоченными и украшенными чеканкой. Плюмажи из ярких перьев или конского волоса были не только украшением, но и важным статусным и идентификационным знаком. Щиты знатных воинов также несли элементы роскоши: кожаное покрытие могло быть окрашено в яркие цвета, украшено тиснением или росписью, а металлический умбон и оковка по краю – позолочены и орнаментированы.

Поясной набор (*камар*) в эпоху Хорезмшахов становится одним из **главных фокусов демонстрации статуса и богатства**. Пряжки, наконечники, распределительные бляхи и накладные пластины изготавливались из серебра или золота, часто массивные, украшенные сложнейшими техниками: литьем, чеканкой с изображением животных или геральдических мотивов, тончайшей филигранью и зернью, инкрустацией крупными

кабошонами бирюзы, рубинов, изумрудов или резными пластинами из нефрита. Сложность и богатство поясного набора напрямую коррелировали с положением воина в иерархии.

Оружие тоже выглядело как произведение искусства: клинковое оружие (сабли, кинжалы) элиты имело **роскошно отделанные рукояти** (из нефрита, слоновой кости, рога, драгоценных металлов) и **ножны**, покрытые тисненой кожей, серебром или золотом, украшенные гравировкой, чернью, инкрустацией камнями. Даже колчаны и налучья могли быть обтянуты дорогой кожей или тканью и снабжены металлическими орнаментированными накладками. Оружейники добивались высокого качества стали для доспехов и клинков, используя сложные методыковки и закалки. Линия технологической эволюции защитного вооружения в восточноевропейской и ближневосточной среде отличается последовательным движением от «чисто» пластинчатых конструкций к смешанным (кольчато-пластинчатым) схемам, что обеспечивало вариативную массу, гибкость и долговечность при сохранении презентабельного внешнего вида [7]. Бронники мастерски собирали ламеллярные и кольчато-пластинчатые доспехи. Особого расцвета достигли **техники декоративной отделки металла:** глубокая рельефная чеканка, тончайшая гравировка, сложная инкрустация золотом и серебром по стали (насечка, *koftgari*), позволявшая покрывать поверхность доспехов и оружия драгоценными узорами. Металлообработка – ковка пластин, литьё, золочение задаёт верхние акценты и «вершинные» точки визуальной иерархии. Паттерн золочения на венцах, накладках и деталях пашин подтверждён сопоставительными данными по мастерским Восточной Европы и Передней Азии и читается как маркер статуса и дворовой презентации [6]. Широко применялись золочение и серебрение деталей.

Художественное величие военного костюма базировалось на высочайшем уровне ремесленного производства в крупных городских центрах империи. Мастера Ургенча, Самарканда, Бухары, Мерва, Герата, Нишапура виртуозно владели разнообразными техниками. Шелкоткачество в эту эпоху достигло апогея, **благодаря высокому качеству текстильного производства одежда воинов максимально соответствовала всем эргономическим и эстетическим требованиям.** Производились ткани с невероятно сложными узорами, в том числе многоцветные (*камка*) и с использованием золотой и серебряной нити (*зарбафт*), создававшие эффект мерцания и роскоши. Вышивка золотыми и серебряными нитями по шелку или бархату позволяла создавать рельефные, богатые орнаментальные панно на одежде. Техники крашения обеспечивали широкую палитру стойких, насыщенных цветов – от глубокого индиго до ярко-алого кошенили.

Мастера-ювелиры создавали настоящие шедевры для поясных наборов, эфесов оружия, украшений шлемов. Они виртуозно сочетали драгоценные металлы с яркими камнями (особенно любимой была бирюза – символ удачи и победы), использовали техники литья, скани (филиграни), зерни, эмалирования, создавая сложнейшие орнаментальные композиции.

Обработка кожи, дерева и кости тоже была на высоте, кожевники производили высококачественную кожу для сапог, ремней, элементов доспеха, применяя тиснение и окраску. Резчики по дереву и кости также вносили свой вклад в декор.

Эстетика военного костюма Хорезмшахов была подчинена идее **имперского величия и демонстрации превосходства.** Это выражалось в **осознанной роскоши, которая выражалась в сложности и изысканности,** где предпочтение отдавалось

сложным, многосоставным орнаментам, требующим виртуозного мастерства. Декор покрывал значительные поверхности, создавая ощущение насыщенности и богатства.

В **контрасте фактур** – мастера умело сочетали различные материалы для создания визуального интереса: гладкий блеск металла рядом с глубоким ворсом бархата, матовая поверхность кожи рядом с мерцанием золотой нити, в **монументальности образа** – несмотря на необходимость функциональности, парадный костюм элиты мог стремиться к монументальности силуэта, придавая фигуре воина внушительность и значимость, в **языке власти** – костюм служил визуальным кодом, понятным современникам: качество материалов, сложность отделки, наличие определенных символов недвусмысленно указывали на ранг, статус и приближенность к власти. Таким образом, военный костюм был призван ослеплять богатством материалов и сложностью декора. Блеск полированного и позолоченного металла, переливы шелков, сияние драгоценных камней – все работало на создание образа невероятной мощи и богатства.

Этот уникальный художественный комплекс, созданный накануне великих потрясений, стал важной вехой в истории военного костюма Центральной Азии, чье наследие, пусть и в трансформированном виде, продолжило свое существование в последующую монгольскую эпоху.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. с англ. П.А. Грязневича. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1971. С. 324.
2. Буниятов З.М., Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов: 1097-1231. Наука, 1986, Мичиганский университет. Оцифровано 2008г. - с.247.
3. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. Академия наук ССР. Изд-во «Наука». М., 1977.
4. Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV веков. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: ООО «Восточный горизонт», 2002. 84 с.
5. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. - М.: АСТ, 2002. - 839с.
6. Кирпичников А. Н. Раннесредневековые золочёные шлемы. Новые находки и наблюдения. СПб.: ИПК «Вести», 2009. стр. 5. - 68 с.
7. Робинсон Р. Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения. М.: Центрполиграф, 2006. - 320 с